

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МАЛОГО
БИЗНЕСА

Араббоев Хусниддин

Ташкентский Международный Университет Кимё

Направление финансов 4 курс

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10397191>

***Аннотация.** Финансовый менеджмент играет решающую роль в успехе и устойчивости организаций малого бизнеса. Эффективный финансовый менеджмент гарантирует, что компании могут эффективно распределять ресурсы, принимать обоснованные решения и поддерживать стабильное финансовое положение. В этой статье исследуются ключевые особенности финансового менеджмента в малом бизнесе, подчеркивается важность различных стратегий и методов.*

***Ключевые слова:** бизнес, улучшения, фаза, разница, управление, способы.*

FEATURES OF FINANCIAL MANAGEMENT IN SMALL BUSINESS
ORGANIZATIONS

***Abstract.** Financial management plays a critical role in the success and sustainability of small business organizations. Effective financial management ensures that companies can allocate resources effectively, make informed decisions and maintain a stable financial position. This article explores the key features of small business financial management and highlights the importance of various strategies and techniques.*

***Key words:** business, improvements, phase, difference, management, methods.*

Введение: Слово "бизнес"- это английское слово, обозначающее предпринимательскую деятельность или, другими словами, деятельность, направленную на получение прибыли.

Бизнес охватывает отношения между всеми участниками рыночной экономики и включает в себя поведение не только предпринимателей, но и потребителей, наемных работников, служащих государственной системы.

В данном случае синонимами слова бизнес в определенном смысле являются такие понятия, как коммерция, торговля. В общем виде бизнес - это деятельность и активность человека в системе рыночных отношений. Известный американский экономист Йозеф Шумпетер(1883-1950) в своей книге "Теория экономического развития" описал предпринимателя как новатора, то есть человека, создающего инновации.

"Задача предпринимателя состоит в реформировании(обновлении)способа производства путем реализации новых открытий. В широком смысле задача предпринимателя состоит в том, чтобы на основе вновь открытого рынка или сырьевой базы производить новый товар или использовать новые технологии для модернизации устаревшего."

Бизнесмен получает доход от продажи своего продукта. Из этого дохода вычитаются производственные затраты, а остальная часть составляет прибыль. К малому бизнесу относятся фирмы, обладающие самостоятельной собственностью и хозяйственной самостоятельностью и не считающиеся высшими (доминирующими) в своей сфере деятельности. Малые предприятия могут создаваться: гражданами, членами их семей и иными лицами, осуществляющими совместную трудовую деятельность;

предприятия и организации, являющиеся государственными, арендными общинами, совместными предприятиями, кооперативами, акционерными обществами, хозяйственными общинами, товариществами и иными юридическими лицами; государственные учреждения, имеющие право управления государственным имуществом; учреждения, предприятия, организации и физические лица, являющиеся государственными; действующее действующее предприятие создается в результате выделения из его состава по инициативе работающего коллектива одного или нескольких структурных подразделений с согласия собственника имущества предприятия и при условии обеспечения исполнения ранее выполненных предприятием договорных обязательств.

2004 с 1 января малые предприятия выделяются в зависимости от количества работающих на них. В соответствии с ним к субъектам малого предпринимательства отнесены физические лица, микропредприятия, малые предприятия, осуществляющие индивидуальную трудовую деятельность и объединяющиеся в общество (Подробнее об этом в десятой главе).

В системе рыночных отношений малый бизнес характеризуется следующими отличительными особенностями: малым объемом производства, числом работников; малым объемом первоначальных вложений; способностью производить качественную продукцию, быстро адаптируясь к рыночному спросу; возможностью создания новых рабочих мест и содействия решению проблемы занятости; непосредственным участием владельца бизнеса в осуществлении предпринимательской деятельности; что в

относительно короткие сроки население может удовлетворить спрос на товары и услуги, необходимые для его нужд, и т. д.

Под субъектами малого предпринимательства понимаются юридические и физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность. Несмотря на свое название "Малый бизнес", этот вид производственно-коммерческой деятельности имеет важное значение для экономики всего развивающегося государства.

Он имеет следующие преимущества: гибкость, то есть изменение ассортимента и типа разрабатываемой продукции, не представляет особых трудностей для малых предприятий; экономическое преимущество малых предприятий заключается в том, что они могут производить продукцию с небольшими капитальными и трудовыми затратами, поскольку они хорошо осведомлены о местных условиях;

кто работает на местных ресурсах или обеспечивает местный рынок малые предприятия, по крайней мере, не хотят, чтобы транспортные расходы они менее затратны в обмен на удаление;

малые предприятия имеют низкие затраты на рабочую силу и высокую материальную выгоду;

меньшее количество хендлеров, каждый из которых помогает своим способностям выходить на более легкую поверхность;

Поэтому в странах с рыночной экономикой малый бизнес неуклонно укрепляет и укрепляет свои позиции.

Формы хозяйствующих субъектов малого предпринимательства.

Существуют следующие формы малого бизнеса:

по правовому статусу: в статусе физического и юридического лица;

по количеству занятых сотрудников: индивидуальное предпринимательство, микрофирма, малое предприятие;

по форме собственности: частная, государственная, коллективная, смешанная;

по направлению деятельности: производственная, сервисная, коммерческая, финансовая и инновационная предпринимательская деятельность;

Укрепление позиций малых предприятий обусловлено следующими факторами:

Во – первых, на новом этапе развития экономики потребители стали отдавать предпочтение количественным показателям, определяемым размером (большим и малым) предприятия. В этих условиях малые предприятия, которые быстрее приспосабливаются к

рыночной среде, чем крупные предприятия со строгим составом, производят больше своих товаров, соответствующих потребностям потребителей.

Во - вторых, новый этап научно-технического прогресса заключался в расширении специализации производства, рациональном уменьшении размеров предприятий во многих отраслях, предоставлении разнообразных товаров и услуг, обеспечении индивидуализации предложения, а также в обеспечении малых предприятий оборудованием, соответствующим их объему. К таким методам относятся микропроцессоры, мини-оборудование, экспозиция и т. д.

В-третьих, изменилась психология потребителей. Он не хочет сегодня покупать стандартные товары, носить одну и ту же одежду, ездить на одной машине, т. е. усилилась дифференциация (дифференциация) спроса и индивидуализация потребления. В настоящее время малый бизнес является конкурентом и партнером крупных предприятий, крупным производством и важным фактором развития экономики в целом.

Одна из основных задач, которую выполняет малый бизнес, заключается в том, что малый бизнес формирует средний класс, который обеспечивает политическую и экономическую стабильность в обществе. В любом обществе средний класс собственников занимает особое место в развитии экономики.

Другой важной задачей малого бизнеса является осуществление производства широкого спектра товаров и услуг в условиях дифференциации и индивидуализации потребительского спроса.

Сегодня невозможно представить современную экономику без широко развитого малого бизнеса. Он, с одной стороны, в той или иной степени конкурирует с крупными предприятиями и в этом контексте способствует структурной реструктуризации экономики в соответствии с изменениями рыночной конъюнктуры, частой сменой Моды и вкусов потребителей.

С другой стороны, значительная часть малых предприятий сотрудничает с крупным бизнесом, способствуя преодолению присущего им технического консерватизма. Развитие малого бизнеса положительно влияет на ликвидацию рынка потребительских товаров и территориального монополизма, возникновение и расширение конкурентной среды, внедрение в производство результатов научной техники, рост экспортного потенциала.

Еще одной особенностью малого бизнеса является то, что он создает новые рабочие места с относительно небольшими затратами и тем самым способствует решению проблемы занятости.

В то же время малый бизнес способствует сокращению разрывов между доходами различных социальных групп, направлению материальных, трудовых и финансовых ресурсов в отрасли с высоким уровнем инвестиций, совершенствованию экономических отношений между различными секторами экономики. Социальные задачи малого бизнеса также важны.

Малый бизнес создает благоприятные условия для демонстрации предпринимательского творческого потенциала людей. В ней, в отличие от крупных предприятий, отчетливо видна связь между результатами производства и интересами переработчиков.

Проводится значительная работа по дальнейшему развитию сферы малого бизнеса и частного предпринимательства, занимающей важное место в национальной экономике, наполнению внутреннего рынка конкурентоспособной, качественной и экспортной продукцией, созданию новых рабочих мест, увеличению доходов населения и обеспечению устойчивого экономического роста.

Вместе с тем, данная сфера является основным стимулом для увеличения объема налоговых поступлений в государственный бюджет и увеличения веса валового внутреннего продукта, который считается основным показателем экономического развития. Малый бизнес и частное предпринимательство становятся основой и основной силой социальной, экономической и политической стабильности в нашем обществе.

В настоящее время в республике уделяется особое внимание развитию малого бизнеса и частного предпринимательства. Потому что вопрос развития малого бизнеса и частного предпринимательства рассматривается как стратегическая задача экономической политики нашего государства.

Малый бизнес как хозяйственная деятельность, не требующая больших капиталоемких затрат в условиях дефицита капитала, обеспечивает высокие темпы ресурсооборота, быстро и экономически эффективно решает проблему перестройки экономики, формирования потребительского рынка и его наполнения в условиях экономической нестабильности и ограниченности ресурсов.

Малые предприятия мгновенно приспосабливаются к изменениям потребительского спроса и тем самым обеспечивают необходимый баланс на потребительском рынке. В настоящее время эта отрасль занимает ведущее место не только в ускорении темпов роста экономики, но и в решении чрезвычайно важных для нашей страны вопросов занятости и повышения доходов населения. О стабильном развитии отрасли свидетельствует тот факт,

что в последние годы в республике ежегодно растет число предприятий, занимающихся малым бизнесом и частным предпринимательством.

Это связано с тем, что в результате создания совершенной системы распределения внутри системы малого бизнеса создаются благоприятные экономические условия для дальнейшего развития малого бизнеса с целью достижения дальнейшего укрепления расширенных возможностей воспроизводства за счет создания централизованных и резервных фондов, а также применения различных налоговых льгот.

Такие особенности малого бизнеса и частного предпринимательства, как занятость населения и формирование среднего класса, подробно описаны в зарубежной экономической литературе. Из опыта развитых стран известно, что малые предприятия перспективны в применении экономического развития, научно-технических изобретений для удовлетворения спроса населения.

В сфере управления, наряду с наименьшими затратами на малые предприятия, имущество находилось в руках фактического владельца, и его использование, воспроизводство всегда приносило хорошие результаты.

В связи с этим необходимо всестороннее развитие малого и частного бизнеса. Необходимо создать благоприятные условия в вопросах их организации, регистрации и финансирования. Необходимо обеспечить полную свободу субъектов малого предпринимательства и стимулировать их деятельность.

В мировой экономике подтверждается особая значимость и высокая эффективность малого бизнеса в решении социально-экономических задач, создании новых рабочих мест, относительно быстрой адаптации к изменениям рынка, формировании класса собственников.

В ряде стран особое внимание уделяется роли малого бизнеса в экономике, его значимости в развитии предпринимательства и формировании рыночных отношений.

В связи с этим главным вопросом является детальное изучение опыта стран с развитой рыночной экономикой по финансированию малого бизнеса и внедрение эффективных методов с учетом особенностей национальной экономики. Это, в свою очередь, послужит улучшению финансирования проектов малого бизнеса в Узбекистане. Малое и частное предпринимательство в нашей стране строится и развивается практически во всех отраслях экономики.

Исходя из этого, республиканское правительство определило формирование многосторонней экономики и придание первостепенного значения в ней частной

собственности, малому бизнесу и частному предпринимательству как "стратегическую задачу".

Потому что специфика нашей страны, развитая сельскохозяйственная и сырьевая база, образ жизни и мышление нашего народа создают все возможности для более активного развития малого бизнеса и частного предпринимательства.

Исходя из финансирования активных инвестиционных проектов малого бизнеса и частного предпринимательства, мы сделали следующие обобщающие выводы. Кратко их можно выразить следующим образом.

1. Развитие малого бизнеса может иметь несколько положительных последствий для экономики. В том числе,

- * не только наполняет сферу потребления новыми требованиями, но и полностью окупает свои затраты за счет внедрения современных технологий;

- * создают необходимое конкурентное поле на рынке, и для этого они могут принимать различные формы, а также адаптироваться к рыночным условиям.

2. Анализируя взгляды большинства ученых-экономистов и исходя из собственных суждений, делаем вывод, что малые предприятия выполняют следующие функции;

- привлечение финансовых и производственных ресурсов населения;

- содействие формированию конкурентной среды;

- создание крупных инноваций по ключевым направлениям научно-технического прогресса;

- обеспечение занятости населения.

- создание возможности для появления новых аспектов спроса.

3. Хотя не все малые предприятия продолжают работать, но, в основном, они положительно влияют на все формы хозяйствования. Поэтому можно сказать, что малые предприятия смогут создать новые возможности для дальнейшего улучшения рыночной среды, изменения систем общественного производства, решения актуальных в настоящее время проблем в Узбекистане.

4. Как и экономика в целом, развитие малого бизнеса носит циклический характер. Малые предприятия процветают и процветают в следующих случаях:

- когда рыночная конъюнктура может действовать свободно;

- когда вмешательство государства в экономику нормализуется;

- при переходе от одного экономического режима к другому.

- когда в экономике увеличивается масса спроса и безработных.

Вывод

Эффективное управление финансами имеет важное значение для успеха и роста организаций малого бизнеса. Внедряя такие стратегии, как составление бюджета, управление денежными потоками, финансовый анализ, контроль затрат и управление рисками, предприятия могут поддерживать финансовую стабильность и принимать обоснованные решения.

Кроме того, постановка четких целей, внедрение рациональной практики бухгалтерского учета, регулярный мониторинг, обращение за профессиональной консультацией и содействие финансовому образованию способствуют созданию надежной системы финансового управления. В конечном счете, малые предприятия, уделяющие приоритетное внимание управлению финансами, лучше подготовлены к решению сложных задач и достижению долгосрочного процветания.

REFERENCES

1. Mehmonali Aliqulov, [15/12/2023 21:11] Alikulov M. S. Priorities for improving investment activities of insurance organizations //ISJ Theoretical & Applied Science, 08 (100). – 2021. – С. 423-427.
2. Mehmonali Aliqulov, [15/12/2023 21:11] Alikulov M. THE WAYS TO OPTIMIZE THE INVESTMENT PORTFOLIO IN INSURANCE COMPANIES //International Finance and Accounting. – 2021. – Т. 2021. – №. 1. – С. 6.
3. Alimkhanova Nigora. The Importance of Economy in Tourism Field. American journal of economics and business management. ISSN: 2576-5973 Vol. 6, №. 2, 2023
4. Alimxanova N.A. Tovar- moddiy zaxiralar hisobini yuritish qoidalarini hisob siyosatida aks ettirish. Xorazm Ma`mun akademiyasi axborotnomasi: ilmiy- jurnal.-№4/2 (100), 2023 y. – 206 b

MODERN SCIENCE
& RESEARCH